

СИТУАТИВНИЙ АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕШКАНЦІВ ЛЬВІВЩИНИ

Корнієнко О. М., Громовик Б. П., Левицька О. Р.,
Чухрай І. Я., Степанюк В. Р.

Львівський національний медичний університет
імені Данила Галицького

Вступ. У структурі вітчизняного фармацевтичного ринку упродовж останніх років спостерігається незначне збільшення кількості фармацевтичних, у т.ч. аптечних закладів (АЗ), проте внаслідок жорсткої конкуренції між суб'єктами підприємництва збиткові АЗ змушені припинити свою діяльність, поступаючись місцем потужним аптечним мережам.

Вітчизняні дослідники проводили аналіз фізичної доступності фармацевтичної допомоги до і після адміністративно-територіальної реформи, а також перспектив розвитку цієї допомоги жителям нечисленних і віддалених населених пунктів на прикладі Одеської області [1, 2], рівня концентрації аптечних закладів в Україні [3], організаційних особливостей фармацевтичного забезпечення населення Тернопільської області [4].

На даний час в Україні сформовано новий адміністративно-територіальний устрій базового рівня, що загалом налічує 136 районів, які складаються з 1469 об'єднаних територіальних громад (ОТГ) [5]. Львівська область є доволі великою адміністративно-територіальною одиницею вищого рівня західного регіону України. Вона поділяється на 7 районів, до складу яких входить 73 ОТГ [6]. Тому дослідження особливостей структури та локалізації фармацевтичних закладів у розрізі нового адміністративно-територіального устрою районного рівня Львівщини є актуальним.

Мета роботи. Встановити організаційні особливості фармацевтичного забезпечення населення Львівської області з урахуванням нового її адміністративно-територіального устрою.

Матеріали та методи. Матеріали дослідження: Ліцензійні реєстри: з виробництва лікарських засобів (ЛЗ) (в умовах аптеки), оптової та роздрібною торгівлі ЛЗ, з промислового виробництва ЛЗ та на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів станом на 01.11.2021 р. [7], Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 № 718-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Львівської області» [6], статистичні дані щодо населення районів та ОТГ Львівської області [8, 9]. Використовувались методи інформаційного пошуку, системного аналізу, порівняння та узагальнення.

Результати досліджень та їх обговорення. З'ясовано, що на території області функціонує 6 або 5,0 % із 119 фармацевтичних виробників України при середньодержавному показнику 5, а саме: акціонерне товариство (АТ) «Галичфарм», АТ «Львівський хімічний завод», товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Орісіл-Фарм», ТОВ «Фарма Лайф», ТОВ «Львівкисень» (усі – м. Львів) та Дочірнє підприємство «Фарматрейд» (м. Дрогобич). При цьому Галичфарм виробляє 87, Фарма Лайф – 31, Фарматрейд – 11, інші виробники – менше як 10 ЛЗ кожний.

Як видно з даних, наведених у табл. 1, у Львівській області фармацевтичне забезпечення населення здійснювали 1 345 АЗ за середньодержавного показника 852. Це складає 6,3 % від загальної кількості АЗ (21 294), що функціонують на підконтрольній Уряду України території. При цьому серед них 15 аптечних складів при середньодержавному показнику 16, що складає 3,7 % від 406 аптечних складів в Україні. Усі аптечні склади функціонують на території Львівського району, переважна більшість з яких (86,7 %) у Львівській ОТГ.

Абсолютна більшість АЗ Львівської області – це 1093 аптеки та 237 аптечних пунктів за середньодержавного показника 836, що складає 6,4 % від загальної кількості аптек і аптечних пунктів (20 888). Загалом більшість АЗ є аптеками (81,3 %).

Майже половина (46,8 %) власників ліцензії на роздрібну торгівлю ЛЗ функціонують у Львівському районі, зокрема понад третина (35,2 %) у Львівській ОТГ. Деяко більше десятої частини АЗ функціонують як у Стрийському, так і у Дрогобицькому районах (відповідно 13,2 і 11,7 %), у межах від 5,7 до 8,0 % – у Самбірському, Червоноградському, Яворівському і Золочівському (відповідно 8,0; 7,9; 6,0 і 5,7 %).

Ліцензією на виробництво/виготовлення ЛЗ володіє 37 аптек за середньодержавного показника 11. Це складає 2,8 % від кількості аптек і аптечних пунктів в області. Для порівняння в Україні таку ліцензію має 285 або 1,4 % аптек і аптечних пунктів.

Вивчення локалізації аптек, які здійснюють виготовлення ЛЗ (табл. 2), показало, що вони наявні в усіх районах, проте лише у деяко більше ніж одній п'ятій ОТГ. Найвищий цей показник (28,6 %) характерний для Червоноградського, а найменший (14,3 %) – для Золочівського районів.

З'ясовано, що дві третіх (67,6 %) виробничих аптек області зосереджена у Львівському районі, причому понад половина (56,8 %) таких аптек функціонують в обласному центрі. Своєю чергою виявлено, що не у всіх адміністративних центрах районів Львівщини залишилися виробничі аптеки. Зокрема, у містах Дрогобич, Золочів і Стрий немає таких аптек. На території Дрогобицького району дві виробничі аптеки функціонують у м. Трускавець, у Золочівському районі – у м. Броди, у Стрийському – у містах Моршин, Жидачів та Миколаїв.

Таблиця 1. Локалізація АЗ в адміністративно-територіальних одиницях Львівської області

№ з.п.	Район	АЗ		Вид фармацевтичної діяльності						Тип АЗ					
		кількість	%	Оптова торгівля ЛЗ		Роздрібна торгівля ЛЗ		Виробництво ЛЗ (в умовах аптеки)		Аптечний склад		Аптека		Аптечний пункт	
				к-сть	%	к-сть	%	к-сть	%	к-сть	%	к-сть	%	к-сть	%
1.	Львівський	637	47,4	15	100	622	46,8	25	67,6	15	100	516	47,2	106	44,7
	<i>у т.ч. Львівська ОТГ</i>	481	35,8	13	86,7	468	35,2	21	55,3	56,8	86,7	388	35,5	80	33,8
2.	Дрогобицький	158	11,7	-	-	158	11,9	2	5,4	-	-	129	11,8	29	12,2
3.	Золочівський	77	5,7	-	-	77	5,8	1	2,7	-	-	61	5,6	16	6,8
4.	Самбірський	108	8,0	-	-	108	8,1	2	5,4	-	-	97	8,9	11	4,6
5.	Стрийський	178	13,2	-	-	178	13,4	3	8,1	-	-	133	12,2	45	19,0
6.	Червоноградський	106	7,9	-	-	106	8,0	3	8,1	-	-	89	8,1	17	7,2
7.	Яворівський	81	6,0	-	-	81	6,1	1	2,7	-	-	68	6,2	13	5,5
	Разом:	1345	100	15	100	1330	100	37	100	15	100	1093	100	237	100
	Частка, %		100	1,1		98,9		2,8		1,1		81,3		17,6	

Таблиця 2. Локалізація аптек, що здійснюють виробництво (виготовлення) ЛЗ

№ з.п.	Район	Загальна кількість ОТГ	З них мають аптеки			Кількість аптек	
			к-сть ОТГ		назва ОТГ	абс.	%
			абс.	%			
1.	Львівський	23	5	21,7	Городоцька, Кам'янка-Бузька, Львівська, Перемишлянська, Сокольницька	25	67,6
	<i>у т.ч. Львівська ОТГ</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>100,0</i>	<i>Львівська</i>	<i>21</i>	<i>56,8</i>
2.	Дрогобицький	5	1	20,0	Трускавецька	2	5,4
3.	Золочівський	7	1	14,3	Бродівська	1	2,7
4.	Самбірський	11	2	18,2	Самбірська, Старосамбірська	2	5,4
5.	Стрийський	14	3	21,4	Моршинська, Жидачівська, Миколаївська	3	8,1
6.	Червоноградський	7	2	28,6	Червоноградська, Сокальська	3	8,1
7.	Яворівський	6	1	16,7	Яворівська	1	2,7
x	Разом	73	15	20,5	Разом	37	100,0

Ліцензію на здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (НПП) має 21 аптека за середньодержавного показника 15 (табл. 3). Це складає 1,6 % від кількості аптек і аптечних пунктів в області. Для порівняння в Україні таку ліцензію має 378 або 1,8 % аптек. Дослідження локалізації аптек, які мають ліцензії на здійснення господарської діяльності з обігу НПП, показало, що вони наявні в 6 із 7 районів та лише у 16,4 % ОТГ. Найвищий цей показник (40,0 %) характерний для Дрогобицького району. У Червоноградському районі таких аптек немає.

Визначено, що понад половина (57,1 %) аптек, які мають ліцензії на здійснення господарської

діяльності з обігу НПП, зосереджена у Львівському районі, причому майже половина (47,6 %) цих аптек функціонує в обласному центрі. При цьому крім обласного центру по одній аптеці є в містах Городок та Кам'янка-Бузька.

Свою чергою, не у всіх адміністративних центрах районів Львівщини залишилися аптеки з ліцензією на обіг НПП. Зокрема, у містах Золочів і Червоноград їх немає. На території Дрогобицького району такі аптеки функціонують у містах Борислав (одна аптека) і Дрогобич (дві), у Золочівському районі – у містах Броди і Буськ (по одній аптеці), у Самбірському – у містах Самбір і Старий Самбір (по одній), у Стрийському – у містах Жидачів та Стрий (по одній), у Яворівському – у м. Яворів (одна аптека).

Таблиця 3. Локалізація аптек, що здійснюють НПП

№ з.п.	Район	Загальна кількість ОТГ	З них мають аптеки			Кількість аптек	
			к-сть ОТГ		назва ОТГ	абс.	%
			абс.	%			
1.	Львівський	23	3	13,0	Городоцька, Кам'янка-Бузька, Львівська	12	57,1
	<i>у т.ч. Львівська ОТГ</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>100,0</i>	<i>Львівська</i>	<i>10</i>	<i>47,6</i>
2.	Дрогобицький	5	2	40,0	Бориславська, Дрогобицька	3	14,3

3.	Золочівський	7	2	28,6	Бродівська, Буська	2	9,5
4.	Самбірський	11	2	18,2	Самбірська, Старосамбірська	2	9,5
5.	Стрийський	14	2	14,3	Жидачівська, Стрийська	2	9,5
6.	Червоноградський	7	0	0		0	0
7.	Яворівський	6	1	16,7	Яворівська	1	4,8
x	Разом	73	12	16,4	Разом	21	100,0

Як видно з даних табл. 4, у структурі АЗ Львівщини за організаційно-правовими формами підприємництва понад дві п'ятих (42,0 %) складають ТОВ, майже одна п'ята – приватні підприємства (ПП) і фізичні особи – підприємці (ФОП) (25,1 і 24,6 % відповідно). Решту АЗ Львівщини складають підприємства комунальної власності (КП) та АТ, частка яких складає 8,3 та 0,1 % відповідно. Серед суб'єктів підприємницької діяльності (СПД), що володіють ліцензією на оптову реалізацію ЛЗ, 11 ТОВ або 73,3 %, два КП (13,3 %), по одному (по 6,7 %) АТ та ПП.

Варто зазначити, що для Львівського району частки організаційно-правових форм підприємництва відносно відповідають загальнообласним. Проте у Дрогобицькому районі АЗ найчастіше функціонують у формі ТОВ (29,1 %) та рідко у формі ФОП (3,4 %). Золочівський район характеризується високим рівнем ТОВ і ФОП (по 31,2 %) і низьким – КП (14,3 %). У Самбірському районі найбільше ФОП (38,0 %) і найменше КП (3,7 %). Для Стрийського та Червоноградського районів характерна збіжність, бо у них переважають ТОВ (33,7 і 42,4 % відповідно), а в меншості КП (18,0 і 3,6 %). У Яворівському районі найбільше ФОП (45,7 %), решта організаційно-правових форм підприємництва розподілені більш-менш рівномірно.

Як видно з даних табл. 5, понад три четвертих (86,4 %) АЗ Львівщини функціонують у містах, що вище середньодержавного показника (74,0 %), значно менше – у сільській місцевості (відповідно 8,1 % і 5,5 % у селах і селищах міського типу (сmt). Найбільшим за територією (4 976,2 км²) і кількістю населення (1 149 976 мешканців) є Львівський район, який об'єднує 23 ОТГ. Майже третина населення області проживає у Львівській ОТГ (31,1 %), щільність населення тут найвища – 2 507 осіб на 1 км², тому цілком закономірно, що тут функціонує понад третини (35,8 %) усіх АЗ області. На території Львівського району 567 або 89,0 % АЗ розташовані у міській місцевості, решта – у селах і сmt – 45 і 25 відповідно.

На території другого за кількістю населення Стрийського району мешкають 13,0 % жителів області, проте за щільністю населення він на третьому місці (84 особи на 1 км²). У містах цього району функціонують 153 АЗ. Причому 10,5 % з них розташовані на території курортного м. Моршин, а

фармацевтичне забезпечення мешканців сільської місцевості здійснює лише 25 або 16,4 % АЗ району.

У Дрогобицькому районі – третьому за кількістю населення (9,5 % мешканців області) – щільність населення є вищою від попереднього району – 158 осіб на 1 км². Також тут спостерігається найвища з усіх районів області забезпеченість мешканців АЗ (1503 особи на один АЗ). Проте, варто врахувати, що понад третина усіх АЗ цього району функціонує у курортній зоні – м. Трускавець та сmt Східниця (30,4 % і 5,7 % відповідно), у селах наявні лише 11 або 7,0 % АЗ району.

У середньому по області забезпеченість населення складає 1868 осіб на один АЗ за середньодержавного показника 1900, причому, як було зазначено вище, найвищим цей показник є у Дрогобицькому районі, дещо меншим – у Львівському і Стрийському (відповідно 1805 і 1829). У Самбірському, Золочівському, Червоноградському та Яворівському районах один АЗ обслуговує у середньому понад дві тисячі осіб (відповідно 2092, 2104, 2179 та 2225).

Завершальним етапом дослідження було диференціювання адміністративно-територіальних одиниць Львівської області на підставі кластеризації за забезпеченістю АЗ мешканців новостворених адміністративних районів. Поділ на кластери здійснювали наступним чином: висока забезпеченість населення – від 1500 до 1799 осіб на один АЗ, середня – від 1800 до 2099 мешканців на один АЗ, низька – понад 2100 осіб на один АЗ. Графічне зображення результатів наведено на рис. 1. У кластер «Висока забезпеченість населення АЗ» увійшов Дрогобицький район. Як було зазначено вище, його лідерство забезпечують курортні міста Трускавець і сmt. Східниця, які формують стабільний попит на ЛЗ і товари аптечного асортименту не лише коштом мешканців, а й відпочивальників. Цілком закономірно, що саме це, своєю чергою, сприяє функціонуванню великої кількості АЗ. Другий за забезпеченістю кластер «Середня забезпеченість населення АЗ» склали три райони (Львівський, Стрийський і Самбірський). Третій кластер «Низька забезпеченість населення АЗ» сформували теж три райони (Золочівський, Червоноградський та Яворівський). Вирішальним чинником цієї диференціації є нерівномірність соціально-економічного розвитку районів.

Таблиця 4. Організаційно-правові форми підприємництва АЗ Львівської області

№ з.п.	Район	Організаційно-правові форми підприємництва АЗ											
		ТОВ		ПП		ФОП		КП		АТ		Разом	
		к-сть	%	к-сть	%	к-сть	%	к-сть	%	к-сть	%	к-сть	%
1.	Львівський	348	61,6	152	45,1	101	30,5	35	31,5	1	100	637	47,4
	Частка, %	54,6		23,9		15,9		5,5		0,2		100,0	
	у т.ч. Львівська ОТГ	301	53,3	104	30,9	49	14,8	26	23,4	1	100	481	35,8
2.	Дрогобицький	46	8,1	30	8,9	56	16,9	26	23,4	-	-	158	11,7
	Частка, %	29,1		19,0		3,4		16,5		-		100,0	
3.	Золочівський	24	4,2	18	5,3	24	7,3	11	9,9	-	-	77	5,7
	Частка, %	31,2		23,4		31,2		14,3		-		100,0	
4.	Самбірський	26	4,6	37	11,0	41	12,4	4	3,6	-	-	108	8,0
	Частка, %	24,1		34,3		38,0		3,7		-		100,0	
5.	Стрийський	60	10,6	55	16,3	43	13,0	20	18,0	-	-	178	13,2
	Частка, %	33,7		30,9		24,2		11,2		-		100,0	
6.	Червоноградський	45	8,0	28	8,3	29	8,8	4	3,6	-	-	106	7,9
	Частка, %	42,4		26,4		27,4		3,8		-		100,0	
7.	Яворівський	16	2,8	17	5,0	37	11,2	11	9,9	-	-	81	6,0
	Частка, %	19,8		21,0		45,7		13,6		-		100,0	
	Разом	565	100	337	100	331	100	111	100	1	100	1345	100,0
	Частка, %	42,0		25,1		24,6		8,3		0,1		100,0	

Таблиця 5. Забезпеченість АЗ населення Львівщини

№ з.п.	Район	ОТГ		Мешканці		Площа, км ²	Щільність населення *	К-сть АЗ у населених пунктах								К-сть осіб на один АЗ
		к-сть	%	к-сть	%			містах		сmt		селах		разом		
								к-сть	%	к-сть	%	к-сть	%	к-сть	%	
1.	Львівський	23	31,5	1149976	45,8	4976,2	231	567	48,8	25	33,8	45	41,3	637	47,4	1805
<i>у т.ч. Львівська ОТГ</i>		<i>1</i>	<i>1,4</i>	<i>780804</i>	<i>31,1</i>	<i>311,4</i>	<i>2507</i>	<i>481</i>	<i>41,4</i>	-	-	-	-	<i>481</i>	<i>35,8</i>	<i>1623</i>
2.	Дрогобицький	5	6,8	237409	9,5	1493,4	158	142	12,2	5	6,8	11	10,1	158	11,7	1503
3.	Золочівський	7	9,6	162040	6,5	2887,9	56	56	4,8	10	13,5	11	10,1	77	5,7	2104
4.	Самбірський	11	15,1	225925	9,0	3247,1	70	85	7,3	8	10,8	15	13,8	108	8,0	2092
5.	Стрийський	14	19,2	325491	13,0	3854,0	84	153	13,2	12	16,2	13	11,9	178	12,7	1829
6.	Червоноградський	7	9,6	230991	9,2	3001,2	77	96	8,2	3	4,1	7	6,4	106	7,9	2179
7.	Яворівський	6	8,2	180252	7,2	2373,2	76	63	5,4	11	14,9	7	6,4	81	6,0	2225
х	Разом	73	100	2512084	100	21833	115	1162	100	74	100	109	100	1345	100	1868
Частка, %		х	х	х	х	х	х	86,4	х	5,5	х	8,1	х	х	100	х

* Кількість осіб на 1 км²

Рис. 1. Диференціація районів Львівської області за забезпеченістю мешканців АЗ

Висновки. 1. Встановлено низку особливостей інфраструктури фармацевтичних організацій, що здійснюють фармацевтичне забезпечення мешканців Львівщини, зокрема:

– на території області функціонує 6 або 5,0 % із 119 фармацевтичних виробників України при середньодержавному показнику 5, а кількість АЗ на 57,9 % вище середньодержавного показника (852);

– усі власники ліцензії на оптову торгівлю ЛЗ (3,7 % від 406 таких ліцензіатів в Україні) функціонують в одному (Львівському) з семи районів за новим адміністративно-територіальним устроєм області;

– частка виробничих аптек, які наявні в усіх районах, проте лише у дещо більше ніж одній п'ятій ОТГ, складає 2,8 % від кількості аптек і аптечних пунктів, що удвічі вище, ніж в середньому по Україні. Найвищий цей показник (28,6 %) характерний для Червоноградського, а найменший (14,3%) – для Золочівського районів. Дві третіх виробничих аптек зосереджена у Львівському районі, причому понад половина з них функціонують у м. Львів;

– господарську діяльність з обігу НПП здійснюють 1,6 % аптек в 6 із 7 районів та лише у 16,4 % ОТГ, що на 0,2 % менше середньодержавного показника. Понад половини таких аптек зосереджена у Львівському районі, а майже половина □ в обласному центрі;

– фармацевтичне забезпечення населення Львівської області здійснюють СПД різних

організаційно-правових форм господарювання, абсолютна меншість (8,3 %) з яких КП.

2. З'ясовано, що забезпеченість АЗ населення області на 1,7 % вища середньодержавного показника (1900 осіб на один АЗ), проте у сільській місцевості області функціонують лише 13,6 % аптек і аптечних пунктів, що майже удвічі нижче, ніж в середньому по Україні (26,0). Найвищий цей показник характерний для Дрогобицького, найменший – у Львівському і Стрийському районах.

3. Показано, що у кластер «Висока забезпеченість населення АЗ» увійшов Дрогобицький район, «Середня забезпеченість населення АЗ» □ три райони (Львівський, Стрийський і Самбірський), «Низька забезпеченість населення АЗ» □ теж три райони (Золочівський, Червоноградський та Яворівський).

Ключові слова: Львівська область, адміністративно-територіальна одиниця, фармацевтичне забезпечення, фармацевтичний виробник, аптечний заклад, локалізація.

Situational analysis of the peculiarities of pharmaceutical supply of residents of Lviv region
Kornienko O. M., Gromovik B. P., Levitskaya O. G., Chukhray I. Ya., Stepanyuk V. G.

Introduction. There has been a slight increase in the number of pharmaceutical establishments (PEs) in the structure of the domestic pharmaceutical market in recent years, but due to fierce competition between businesses, unprofitable PEs are forced to cease their activities, giving way to powerful pharmacy networks. Given that Lviv region, which consists of 7 districts and 73 amalgamated territorial communities (ATG) is a fairly large administrative-territorial unit of the western region of Ukraine, the study of the structure and localization of pharmaceutical establishments is relevant. **The aim.** To establish organizational peculiarities of pharmaceutical supply of the population of Lviv oblast taking into account its new administrative-territorial structure. **Material & methods.** Research materials: License registers for the production of drugs (medicines) (in pharmacies), wholesale and retail trade of drugs, industrial production of drugs and the right to engage in economic activities in the circulation of drugs, psychotropic substances and precursors as of 01.11.2021, Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine from 12.06.2020 № 718-р «About definition of administrative centers and approval of the territories of territorial communities of Lviv oblast», statistical data on the population of Lviv oblast. Methods of information search, system analysis, comparison and generalization have been used. **Results & discussion.** It has been found out that there are 6 pharmaceutical manufacturers and 1345 PEs in the region, including 15 pharmacy warehouses, 1093 pharmacies and 237 pharmacy points. All pharmacy warehouses and 46,8 % of holders of licenses for retail trade of drugs operate in Lviv district, in particular 86,7 % of pharmacy warehouses and 35,2 % of pharmacies and

pharmacy points operate in Lviv ATG. 37 pharmacies have a license to manufacture drugs, 67,6 % of them are also concentrated in Lviv district, and 56,8 % operate in Lviv. 21 pharmacies have a license to carry out economic activities on the circulation of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors, providing 6 out of 7 districts and only 16,4 % of ATG. In the structure of PEs 42,0 % are private limited companies, 25,1 % - private enterprises, 24,6 % - individual entrepreneurs, 8,3 % - communal enterprises, 0,1 % - joint stock companies. 86,4 % of PEs operate in cities, the rest - in rural areas. On average, there are 1868 people per PE in the oblast. This indicator is the highest in Drohobych (1503), slightly lower - in Lviv and Stryi (1805 and 1829 respectively) districts. In Sambir, Zolochiv, Chervonohrad and Yavoriv districts one PE serves 2092, 2104, 2179 and 2225 people respectively. By clustering, the differentiation of administrative-territorial units of Lviv oblast by the provision of PEs to their residents has been carried out.

Conclusions. A number of peculiarities of the infrastructure of pharmaceutical organizations providing pharmaceutical supply to the residents of Lviv region, in particular: 6 or 5,0 % of 119 pharmaceutical manufacturers in Ukraine operate in the region with national average indicator of 5, and the number of PEs is 57,9 % higher than the national average indicator (852); all holders of licenses for wholesale trade of drugs (3,7 % of 406 such licensees in Ukraine) operate in one (Lviv) of the seven districts under the new administrative-territorial structure of the region; the share of production pharmacies, which are present in all districts, but only in slightly more than one-fifth of ATG, is 2,8 % of the number of pharmacies and pharmacy points, which is twice as high as the average in Ukraine; this indicator is the highest (28,6 %) in Chervonohrad, and the lowest (14,3 %) - in Zolochiv districts. Two thirds of production pharmacies are concentrated in Lviv district, and more than half of them operate in Lviv; economic activities on the circulation of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors are carried out by 1,6 % of pharmacies in 6 out of 7 districts and only in 16,4 % of ATGs, which is 0,2 % less than the national average indicator; more than half of such pharmacies are concentrated in the Lviv district, and almost half - in the regional centers; pharmaceutical supply of the population of Lviv oblast is provided by business entities of various organizational and legal forms of management, the absolute minority (8,3 %) of which are communal enterprises. It has been found out that the provision of PEs to the population in the oblast is 1,7 % higher than the national average indicator (1900 people per PE), but in rural areas of the region only 13,6 % of pharmacies and pharmacy points are functioning, which is almost twice lower than the average in Ukraine (26,0). It has been shown that the cluster «High provision of PEs to the population» includes Drohobych district, «Medium provision of PEs to the population» includes three districts (Lviv, Stryi and Sambir), «Low provision of PEs to the population» also includes three districts (Zolochiv, Chervonograd and Yavoriv).

Keywords: Lviv oblast, administrative-territorial unit, pharmaceutical supply, pharmaceutical manufacturer, pharmacy, localization.

References:

1. Korolyov MV, Hromovyk BP. Physical availability of pharmaceutical care in Odesa region before and after administrative-territorial reform. *Pharmaceutical review*. 2021. No 2. P. 73-78 URL: <https://doi.org/10.11603/2312-0967.2021.2.12144>.
2. Korolyov MV, Hromovyk BP. Prospects for the development of the pharmaceutical care to residents of small and remote settlements (on the example of the Odessa region). *Annals of Mechnikov Institute*. 2021. No 2. P. 31–38. URL: <http://journals.urau.ua/ami/article/view/230053>
3. Moroz SG, Zoidze DR, Lebedyn AM. Analysis of the level of concentration of pharmacies in Ukraine. *Pharmaceutical review*. 2021. No 2. P. 65–72. URL: <https://doi.org/10.11603/2312-0967.2021.2.12045>
4. Yatsyshyn YI. Organizational peculiarities of pharmaceutical support for the population of Ternopil oblast. / YI Yatsyshyn, OM Korniyenko, IYA Horodetska, MV Korolyov, BP Hromovyk. *Pharmaceutical review*. 2020. No 2. P. 60-68.
5. Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine from 17.07.2020 № 3650 «About the formation and liquidation of districts». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/807-20#Text>.
6. Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine from 12.06.2020 № 718-r «About definition of administrative centers and approval of the territories of territorial communities of Lviv oblast». URL: <https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-viznachennya-administrativnih-centriv-ta-zatverdzhennya-teritorij-teritorialnih-gromad-lvivskoyi-oblasti-718-120620>.
7. State registers. URL: <https://www.dls.gov.ua/%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d1%96-%d1%80%d0%b5%d1%94%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8/>.
8. Decentralization. Lviv oblast. Districts. URL: <https://decentralization.gov.ua/areas/0322/rayons>
9. Decentralization. Lviv oblast. Gromadu. URL: <https://decentralization.gov.ua/areas/0322/gromadu>.